

SISTEMA CULTURAL DE LA INGENIERÍA AMBIENTAL SANITARIA

José M. Álvarez-Campana Gallo

Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Grupo de investigación GEAMA. Universidade da Coruña

Dr. Filosofía de la Ciencia, Profesor asociado, A Coruña, España j.alvarez-campana@udc.es

Abstract

This communication, on the intangible culture of sanitary environmental engineering, serves to introduce and present much more extensive philosophical research, with a systematic approach that present environmental engineering as a complex socio-technical system. Particularly, we present the intangible engineering culture, conceptual in nature, as four coupled conceptual systems: epistemic, methodological, axiological and ethic. Four conceptual systems that share semiotic systems (natural, formal languages, and graphic systems) typically operated by professional engineering communities. We believe that a systematic philosophical approach to sanitary environmental engineering shows broad possibilities for research and pedagogical, epistemological, methodological and praxiological applications.

Keywords: philosophy of environmental engineering, socio-technical systems, intangible engineering culture

Introducción

En los últimos años venimos desarrollando (Álvarez-Campana *et al.*, 2014, Álvarez-Campana, 2018, 2020) un proyecto de investigación desde la filosofía analítica de la tecnología, acerca de la naturaleza de la ingeniería ambiental sanitaria. Estas investigaciones han llevado a formular y analizar la ingeniería ambiental sanitaria en tanto sistema complejo socio-técnico. Un sistema complejo que estaría formado, a su vez, por cuatro sistemas ónticos materiales (agencia humana, sistema artefáctico, complejo institucional y toposistemas); por tres grupos de sistemas semióticos puente (material-conceptual) como lenguajes naturales, lenguajes formales y sistemas gráficos; y por cuatro sistemas netamente conceptuales (epistémico, metodológico, ético y axiológico), que conforman lo que sería la cultura inmaterial ingenieril.

Desde un enfoque de filosofía sistemista, la ingeniería civil-ambiental sanitaria puede entenderse (Álvarez-Campana, 2020: 371) como un sistema complejo socio-técnico que incluye diversos sistemas de acciones humanas (sistemas praxiológicos) intencionalmente orientados por comunidades profesionales ingenieriles (COPIas) para transformar un determinado estado de cosas (aguas, suelos, residuos y aire en medios urbanos) de forma eficiente para la consecución de resultados que se consideran valiosos, mediante sistemas técnicos característicos de: abastecimiento de agua a poblaciones (*STabu*), saneamiento y depuración de aguas residuales (*STdru*), drenaje de aguas pluviales y escorrentías urbanas (*STdeu*), gestión de los residuos sólidos urbanos y protección del suelo (*STrsu*), y control de la contaminación del aire urbano (*STcau*).

Esa intencionalidad orientada de las acciones humanas ingenieriles, mediante una transformación eficiente para obtener resultados que se consideran valiosos, sería el núcleo de la cultura inmaterial de la ingeniería. Este núcleo cultural ingenieril estaría formado por cuatro sistemas conceptuales acoplados (epistémico, metodológico, axiológico y ético) que comparten sistemas semióticos (lenguajes naturales, formales y sistemas gráficos) operados típicamente por las comunidades profesionales de la ingeniería.

Objetivos

Presentar una de las múltiples potencialidades y aplicaciones del enfoque filosófico sistemista de la ingeniería ambiental sanitaria. En este caso la resultante de considerar la cultura inmaterial de la ingeniería ambiental sanitaria como un complejo de cuatro sistemas (epistémico, metodológico, axiológico y ético).

Metodología

La metodología empleada es propia de la filosofía analítica de la ciencia y tecnología, inspirada en la filosofía de Mario Bunge (1979, 1985, 2002, 2004) y Miguel Ángel Quintanilla (2005), y por tanto de carácter sistemista, desde una ontología materialista. Desde este enfoque se ha desarrollado una propuesta integral (Álvarez-Campana, 2020) para una filosofía sistemista de la ingeniería ambiental sanitaria. Dentro de esta amplia propuesta se presentan aquí los avances, como elucidación filosófica sistemista, de la cultura ingenieril, entendida como un conjunto de sistemas conceptuales que, intermediados por los sistemas semióticos lingüísticos y gráficos, que operan los miembros de la comunidad profesional ingenieril, articulan el conjunto que puede abarcar la cultura inmaterial de la ingeniería ambiental sanitaria.

Resultados y discusión

El conjunto de componentes del sistema complejo de la ingeniería ambiental sanitaria incluiría cuatro sistemas ónticos materiales (agencia humana, artefáctico, complejo institucional y toposistema), tres sistemas semióticos puente material-conceptual, y cuatro sistemas conceptuales, que conforman el núcleo de la cultura inmaterial ingenieril.

La cultura ingenieril remite en todo caso a procesos mentales (subjetivos) de los individuos, que tienden a captar algo (entidades conceptuales abstractas) que son intersubjetivas, propias de las comunidades profesionales ingenieriles, y que remiten –al menos- a cuestiones epistémicas, metodológicas, axiológicas y éticas. Esas entidades abstractas, compartidas, son a su vez los contenidos conceptuales de tres grupos de sistemas semióticos: los lenguajes naturales (*SLNia*), de los lenguajes formales (*SLFia*) y de los sistemas gráficos (*SGia*) que emplean para comunicarse las comunidades profesionales de la ingeniería ambiental.

Figura 1. Sistemas (materiales, semióticos y conceptuales) de la ingeniería ambiental sanitaria (en Álvarez-Campana, 2020: 372)

Así, los cuatro sistemas conceptuales que propongo como componentes-sistema de la cultura de la ingeniería ambiental serían:

(i) *sistema epistémico* de la ingeniería ambiental (*SEPia*), sobre los conocimientos o saberes, que incluye como componentes a los trasfondos de conocimiento (tanto formal, lógico-matemático, como de conocimientos científicos y tecnológicos ingenieriles), junto al fondo de conocimiento, tanto primario (operacional-implícito) como secundario (representacional), de la ingeniería ambiental. En la estructura del sistema (relaciones entre componentes y con el entorno) destacan fundamentalmente flujos de información pragmática representativa y descriptiva, de los saberes ingenieriles y sobre los objetos materiales (sistema óntico artefáctico) de la ingeniería ambiental;

(ii) *sistema metodológico* de la ingeniería ambiental (*SMEia*), sobre el cómo hacer práctico, que incluye como componentes a diferentes métodos ingenieriles (que operan tanto sobre entidades materiales como conceptuales), pudiendo agruparse en familias de métodos de conservación y gestión documental, académico-docentes, de cambio (investigación e innovación), de producción y de control. La estructura de este sistema se caracteriza por flujos de información pragmática práctica;

(iii) *sistema axiológico* de la ingeniería ambiental (*SAXia*), sobre teoría de los valores, incluyendo como componentes valores básicos (humanos, morales, cognitivos, estéticos), valores tecnológicos ingenieriles, valores contextuales (internalizados), objetivos (como valores articulados) y normas (códigos deontológicos, normas técnicas, y normas legales). La estructura de este sistema supone –de

forma característica- información pragmática evaluativa o valorativa de la ingeniería ambiental y de sus sistemas sociales de entorno (político, económico y cultural); y

(iv) *sistema ético* de la ingeniería ambiental (*SETia*), sobre la actitud y las obligaciones de los individuos y colectivos (comunidades profesionales ingenieriles), respecto a sus acciones (u omisiones) en relación con otros individuos, con otros colectivos y con la sociedad, que incluye componentes como valores (y antivalores) o códigos y métodos de evaluación, entre otros. En la estructura del sistema ético se combinan flujos de información pragmática, tanto práctica como evaluativa.

Cada uno de estos distintos sistemas es analizado detalladamente (Álvarez-Campana, 2020), identificando y describiendo sus componentes, entorno y estructura correspondiente. Finalmente, señalar que este sistema cultural inmaterial de la ingeniería es fundamental para dar cuenta efectiva de los sistemas funcionales praxiológicos de la ingeniería (docencia, de investigación o cambio, de producción.

Conclusiones

La cultura inmaterial de la ingeniería ambiental sanitaria puede representarse por cuatro sistemas conceptuales acoplados (epistémico, metodológico, axiológico y ético), articulados mediante sistemas semióticos (lenguajes naturales y formales, y sistemas gráficos) que operan los miembros de las comunidades profesionales ingenieriles. El análisis sistemista (componentes, entorno y estructura) tanto del conjunto de los sistemas y de cada uno de los sistemas, puede permitir describir, representar y analizar realidades complejas o algunas parcelas determinadas de la ingeniería ambiental sanitaria. Creo que un enfoque de filosofía sistemista de la ingeniería ambiental sanitaria muestra unas amplias posibilidades de investigación y aplicaciones pedagógicas, epistemológicas, metodológicas y praxiológicas.

Referencias

- Álvarez-Campana, J.M., 2018. "Un marco conceptual científico-filosófico para la ingeniería ambiental sanitaria", Com. XXXVI Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Guayaquil.
- Álvarez-Campana, J.M., 2020. *Una elucidación filosófica de la ingeniería ambiental sanitaria*, Tesis Doctoral, Facultad de Filosofía. Universidad de Santiago de Compostela.
- Álvarez-Campana, J.M., Suárez, J., y Jácome, A., 2014. "Enfoque filosófico de la ingeniería ambiental sanitaria: una aportación para una gobernanza más sostenible del ciclo del agua urbana", Com. XXXIV Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Monterrey.
- Bunge, M., 1979. *Treatise on Basic Philosophy. Ontology II: A World of Systems*, D. Reidel Pub. C.
- Bunge, M., 1985. *Treatise on Basic Philosophy. Part II: Life Science, Social Science and Technology*, D. Reidel Pub. Co.
- Bunge, M., 2002. *Ser, saber, hacer*, México, Paidós/UNAM.
- Bunge, M., 2004. *Emergencia y convergencia*, Barcelona, Ed. Gedisa.
- Quintanilla, M.A., 2005. *Tecnología: Un enfoque filosófico y otros ensayos de filosofía de la tecnología*, México, Fondo de Cultura Económica.